

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA FAOL LUG‘AT QATLAMINI OSHIRISH TEXNOLOGIYASI

Allayarova Sojida Umirzokovna¹, Bo‘ritosheva Z.², Xikmatzoda D.², Xasanova X²

¹“International school of finance technology and science” instituti, Psixologiya va pedagogika kafedrasida o‘qituvchisi

²Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 3-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17736318>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutqini rivojlantirishda faol lug‘at qatlamini kengaytirishning psixolingvistik va pedagogik asoslari tahlil qilinadi. O‘quvchilarda nutq grammatik tizimini shakllantirish, ikki tillilik sharoitida to‘g‘ri muloqot malakasini rivojlantirish hamda o‘yin, badiiy matn va kommunikativ mashg‘ulotlar orqali so‘z boyligini oshirish mexanizmlari yoritilgan. Tadqiqotda nutq rivojining ijtimoiy omillari, oilaviy va ta‘limiy muhitning roli hamda til o‘rganishning erta bosqichda tashkil etilishining psixologik afzalliklari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: nutq, til, psixolingvistika, grammatik tizim, bola, o‘yin, didaktika, ikki tillilik, lug‘at boyligi.

Annotation. This article analyzes the psycholinguistic and pedagogical foundations of expanding the active vocabulary of primary school students in the process of speech development. It explores the mechanisms of forming grammatical systems of speech, developing communication skills in bilingual environments, and enriching vocabulary through games, literary texts, and communicative activities. The study substantiates the social factors influencing speech development, the role of family and educational settings, and the psychological advantages of organizing language learning at an early stage.

Keywords: speech, language, psycholinguistics, grammatical system, child, play, didactics, bilingualism, vocabulary enrichment.

Til — milliy o‘zlik va madaniyatning eng muhim ko‘rsatkichi bo‘lib, inson tafakkuri va ruhiyati bilan uzviy bog‘liq. Nutqning to‘g‘ri shakllanishi nafaqat shaxsning muloqot madaniyatini, balki uning tafakkur, emotsional va ijtimoiy rivojlanish darajasini ham belgilaydi. Boshlang‘ich ta‘lim bosqichi bola shaxsining asosiy kommunikativ ko‘nikmalari shakllanadigan davr bo‘lgani bois, aynan shu davrda faol lug‘at qatlamini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Til va tafakkur inson ongining ikki asosiy jihatini ifodalaydi: tafakkur – bilishning kognitiv mexanizmi, til esa – fikrni moddiy shaklda ifodalovchi vosita. Psixolingvistik yondashuvga ko‘ra, tafakkur til orqali tashqi shaklga ega bo‘ladi, til esa tafakkur jarayonining tashqi ifodasidir (L.S. Vygotskiy, 1999). Demak, bu ikki hodisa o‘zaro dialektik aloqada bo‘lib, birining rivoji ikkinchisini rag‘batlantiradi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tafakkurning shakllanishi to‘g‘ridan-to‘g‘ri so‘z boyligi, grammatik tizimni egallash darajasi va kommunikativ faoliyat turi bilan bog‘liq. Bola atrof-muhitni so‘z orqali anglaydi, tildagi semantik birliklar orqali obyektiv borliqni tushunadi, ularni o‘z tajribasiga singdiradi. Shuning uchun nutqning rivojlanishi – tafakkurning rivojlanish sharti sifatida qaraladi. Psixolingvistik asoslar: Ilmiy tadqiqotlar (A.A. Leontyev, N.I. Zhinkin, E.I. Passov) shuni ko‘rsatadiki, bolaning mantiqiy tafakkuri 5–7 yosh oralig‘ida shakllanadi va aynan shu davrda semantik tarmoq

(meaning network) faollashadi. Til birliklari orqali yangi ma’nolarni anglash, tahlil qilish va ulardan nutqda foydalanish kognitiv integratsiya jarayonini yuzaga keltiradi. Tafakkurning faol ishlashi uchun bola quyidagi operatsiyalarni o’zlashtiradi:

- semantik tahlil (so’zning ma’nosini kontekstda tushunish);
- assotsiativ tafakkur (so’z va obraz o’rtasidagi bog’lanishni hosil qilish);
- metaforik fikrlash (majoziy ifodalar orqali umumlashtirish);

- mantiqiy xulosalash (so’zlararo munosabatlarni tahlil qilish). Bu jarayonlarda pedagogning vazifasi — bolani “fikrlashdan ifodaga o’tish” bosqichida to’g’ri yo’naltirishdir. Pedagogik texnologiyalar asosida integratsiyalashgan yondashuv Til va tafakkur birligini rivojlantirish uchun zamonaviy ta’limda interfaol, kommunikativ va axborot-pedagogik texnologiyalardan foydalanish samarali natija beradi. Quyidagi texnologiyalar bu jarayonda eng ko’p tavsiya etiladi:

1. “Kognitiv xaritalash” (Concept Mapping) texnologiyasi – o’quvchilar yangi so’zlarni tushunchalar tizimi asosida o’zlashtiradi, ularni semantik tarmoqqa joylashtiradi; bu usul tafakkur jarayonini vizual asosda ifodalashga yordam beradi.

2. “Sinkveyn” metodi – so’z boyligini faollashtiradi, bolaning tilda fikrni qisqa, lekin mazmunli shaklda ifodalash ko’nikmasini o’stiradi. Masalan: “Til — fikr oynasi. Fikrni ifodalaydi. O’qitadi, tushuntiradi, bog’laydi. Inson tafakkurining ovozi — Til.”

3. “Tarmoqli savol” (Cluster Questioning) texnologiyasi – bola har bir tushuncha bilan bog’liq asosiy va ikkilamchi g’oyalarni topadi; bu esa mantiqiy fikrlashni faollashtiradi. 2. Ikki tillilikning psixolingvistik asoslari

Ikki tillilik (bilingvizm) boshlang’ich ta’limda turlicha shakllanadi:

- bola ikki tilli oilada ulg’ayadi;
- bola o’z oilasida ona tilida, tashqarida esa boshqa tilda muloqot qiladi;
- bola chet tilini maqsadli faoliyat orqali o’rganadi.

Agar bola hech bir tilda to’liq fikr bildira olmasa, bu yarim tillilik holatiga olib keladi. Bunday vaziyatda bola emotsiyalarini nazorat qila olmaydi, muloqotda agressiv shakllarni tanlashi mumkin. Shu sababli nutqni to’g’ri shakllantirish erta yoshdan pedagogik rahbarlik asosida yo’lga qo’yilishi zarur.

Grammatik tizimning shakllanishi morfologiya, so’z yasalishi va sintaksisni o’zlashtirish jarayoni bilan bog’liq. Bu jarayonni samarali boshqarish uchun pedagog:

- o’yinli mashg’ulotlardan (so’z yasash, so’z birikmasi tuzish, gapni davom ettirish);
- didaktik mashqlar va interfaol metodlardan (dialog, sinkveyn, tarmoqli savol);
- yozma va og’zaki matn tuzish topshiriqlaridan foydalanishi kerak.

Bu faoliyatlar bolalarda mustaqil fikrlash, til birliklarini ongli tanlash va nutq madaniyatini shakllantiradi. Bolaning nutqiy rivoji faqat ta’lim jarayonida emas, balki oila, o’yin, maishiy faoliyat va ijtimoiy muloqotda ham shakllanadi. O’qituvchi uy sharoitidagi har bir faoliyatni (kiyinish, ovqatlanish, o’yin, sayr) pedagogik maqsadga yo’naltirsa, lug’at boyligi va so’z birikmalarining mazmuniy doirasi kengayadi. Ota-onalar esa bolaning nutq odobi, so’z boyligini faollashtirish, to’g’ri grammatik nutq, ifodali o’qish va eslab qolish malakalarini rivojlantirish bilan shug’ullanishi kerak.

Badiiy matnlar (ertak, hikoya, maqol, topishmoq, she’r) bolalarda nafaqat estetik did, balki ifodali nutq, metaforik tafakkur va madaniy so’zlashuvni shakllantiradi. Badiiy tildan foydalanish o’quvchining lug’at boyligini oshiradi, nutqini obrazli va emotsional qiladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida faol lug‘at qatlamini kengaytirish — shaxsning ijtimoiy, psixologik va kommunikativ rivojlanishining poydevoridir. Nutqni erta yoshdan shakllantirish til va tafakkurning uyg‘un rivojlanishini ta‘minlaydi, shuningdek, bolaning o‘qish, yozish, fikrlash va muloqot qilish qobiliyatini mustahkamlaydi. O‘qituvchi va ota-onaning hamkorlikdagi faoliyati bu jarayonning samaradorligini belgilovchi eng muhim omillardandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Lapasov J. Badiiy matn va lisoniy tahlil. –Toshkent: “O‘qituvchi”, 1995.
2. Mamajonov A. Tekst lingvistikasi. –Toshkent: TDPI, 1999.
3. Allayorova S.U. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining lug‘at boyligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari. // Proceedings of International Educators Conference, 2023.
4. Shomirzayev O. Til va tafakkur: psixolingvistik yondashuv. –Toshkent: Fan, 2018.
5. Vygotskiy L.S. Muloqot va tafakkur psixologiyasi. –Moskva: Pedagogika, 1999.